

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH
ZAMONAVIY MUAMMOLARI”**

*mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya
 materiallari to‘plami*

11-12 sentabr

*Сборник материалов международной научно-практической конференции
 на тему
 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО И КОМПЛЕКСНОГО
 РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»*

11–12 сентября

*Proceedings of the International scientific and practical Conference on
 “MODERN ISSUES OF SUSTAINABLE AND COMPREHENSIVE
 REGIONAL DEVELOPMENT”*

11–12 September

Urganch-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS
RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY
MUAMMOLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya

MATERIALLARI

(2025 yil 11-12 sentyabr)

URGANCH-2025

Baxtiyorova Sh. Raqamli texnologiyalar asosida sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish omillari	237
Aslonova R. Qashqadaryo viloyatida maktabgacha ta'lim xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va hududiy xususiyatlari	242
Раҳмонов Р.Н. Минтақалар транспорт салоҳиятини ривожлантиришда илмий-назарий ёндашувлар: танланган халқаро манбалар таҳлили	247
Khidirov Kh.J. The role of industrial zones in the economic indicators of kashkadarya region and ongoing priority tasks	251
Axmatov A.O. Mamlakatimiz iqtisodiyotida tibbiy xizmatlarning o'rni va ahamiyati	254
Mirzanov B. J. Mintaqani kompleks rivojlantirishda ekologik ko'rsatkichlarni integratsiya qilish metodologiyasi	256
Seytimbetov K.S Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash usullari va vositalari	260
Mirzayeva Sh. N. Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish	264
Назметдинова И. Ш. Влияние дифференциации пространственной организации производительных сил на экономическое развитие регионов Республики Узбекистан	268
Xakimova N. A. Uy xo'jaliklari daromadlarining tarkibi va makroiqtisodiy holati indeksi	274
3-SHO'BA. MINTAQADA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH TA'MOYILLARI	
Ruzmetov B., Ruzmetov Sh. Mintaqada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda suv resurslarini saqlash va boshqarish omillari	279
Yangiboyev B.Y. Barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishda yashil iqtisodiyotdan foydalanishning ayrim jihatlari	283
Mahmatrayimov Sh.Q. O'zbekistonda blimlar iqtisodiyotini boshqarish omillari	287
Нормаматов И.Б. Минтақавий иқтисодиётни барқарорлаштиришда чет эл сармоясини жалб қилиш имкониятлари	295
Aminova M.S., Salayeva L.U. Mintaqada B2B bozorini shakllantirish va uning samaradorligini oshirish	299
Bayjanov S.X., Abishov M.S. Mintaqada barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari: o'zbekiston-qoraqalpog'iston misolida	302
Ko'palova R. X. Mintaqada eksport salohiyatini optimal rivojlantirish uslubiy asoslari	306
Jo'rayev F.D., Doliyev Sh.Q. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida elektr energiyasidan samarali foydalanish usullari	311
Abdiraimov Sh.D Yashil iqtisodiyot: tushunchasi, tamoyillari va global tajriba	315
Madjitova M. K. Kichik biznes subyektlarini kreditlashda raqamli bank xizmatlaridan foydalanish	322
Suyunova D.M. Ecotourism in the context of sustainable development: environmental protection, cultural preservation and community empowerment.	327
Xalimbetov F.B. Barqaror rivojlanish tamoyillari doirasida yashirin mehnat bozorini rasmiylashtirish masalalari	331
Nabiyev G'A. Mintaqa iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarini barqaror iqtisodiy salohiyat va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish usullari	334
Salayeva D.A. Savdo korxonalarida ijtimoiy tarmoqlar marketingdan foydalanish darajalarini baholash	339
Xakimova N.A. Uy xo'jaliklari daromadlarining tarkibi va makroiqtisodiy holati indeksi	343
Musayev M.K. Mintaqada ziyorat turizmini barqaror rivojlantirish maqsadlariga erishish tamoyillari	346
Шукуров Д.М. Минтақаларни барқарор ривожлантиришда инвестицион жозибадорликни кучайтириш усуллари ва уни амалга ошириш механизмлари	349

4. Абдувоҳидова А. Хотин-қизлар тадбиркорлигини ривожлантиришда давлат қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. – 2021. – №3. – Б. 45–50.

5. Тўхтаева Г. Хизмат кўрсатиш соҳасида хотин-қизлар тадбиркорлигини ривожлантиришининг иқтисодий механизмлари // Иқтисодиёт фанлари номзоди диссертацияси. – Т.: 2020. – 132 б.

6. Нурматова Р. Хизматлар соҳасининг ривожланиши йўналишлари ва истиқболлари // Ўзбекистонда бозор, пул ва кредит. – 2020. – №5. – Б. 22–26.

7. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi portali.

www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti.

ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*Назметдинова Индира Шерзодовна
Докторант научно-исследовательский центр "научные основы и
проблемы развития экономики Узбекистана" при ТГЭУ*

Аннотация: В статье рассматривается влияние дифференциации пространственной организации производительных сил на региональное экономическое развитие. Показано, что неравномерное распределение ресурсов, технологий, рабочей силы и инвестиций приводит к различиям в уровне роста, специализации и конкурентоспособности регионов. Помимо классических факторов экономического развития, особое внимание уделено инфраструктурным, институциональным и внешнеэкономическим детерминантам. На примере Узбекистана проведён анализ объёма и динамики валового регионального продукта, выявлены межрегиональные диспропорции и тенденции устойчивого роста.

Ключевые слова: региональное развитие, территориальная дифференциация, валовой региональный продукт, экономический рост, инвестиционная привлекательность, Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada ishlab chiqaruvchi kuchlarning hududiy tashkiloti differensiallashuvi va uning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Resurslar, texnologiyalar, ishchi kuchi va investitsiyalarning notekis taqsimlanishi iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik hamda ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, iqtisodiy o'sishning klassik omillari bilan birga, zamonaviy sharoitda infratuzilmaviy, institutsional va tashqi omillarning ahamiyati ham yoritilgan. O'zbekiston misolida mintaqalarda yalpi hududiy mahsulot hajmi va uning o'sish dinamikasi tahlil qilinib, iqtisodiy rivojlanishdagi hududlararo tafovutlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy rivojlanish, hududiy differensiallashuv, yalpi hududiy mahsulot, iqtisodiy o'sish, investitsiya jozibadorligi, O'zbekiston.

Abstract. The article examines the impact of spatial differentiation in the organization of productive forces on regional economic development. Uneven distribution of resources, technologies, labor, and investments leads to disparities in growth, specialization, and competitiveness. Alongside classical growth factors, modern conditions highlight the significance of infrastructural, institutional, and external determinants. Using Uzbekistan as a case study, the paper analyzes the volume and dynamics of Gross Regional Product, revealing interregional disparities and trends of sustainable economic growth.

Keywords: regional development, spatial differentiation, gross regional product, economic growth, investment attractiveness, Uzbekistan.

Введение. Дифференциация пространственной организации производительных сил влияет на экономическое развитие регионов,

поскольку неравномерное распределение ресурсов, технологий, рабочей силы и инвестиций приводит к различиям в уровне экономического развития, специализации регионов и их конкурентоспособности. Эта дифференциация может создавать как положительные эффекты, способствуя специализации и росту, так и отрицательные, вызывая экономические диспропорции и социальные проблемы, требующие регулирования.

Вопросы регионального экономического развития традиционно рассматриваются в числе приоритетных направлений как в теоретической экономике, так и в сфере практического государственного управления. Современная экономическая наука располагает значительным объёмом исследований, посвящённых анализу и систематизации факторов, влияющих на темпы и качество экономического роста. В разные периоды развития теории акцент делался на различных определяющих условиях: природно-ресурсный и климатический потенциал территории, численность и профессиональная структура трудовых ресурсов, обеспеченность производственной сферы основными фондами (земля, труд, капитал), а также уровень технологического развития. Данные факторы сохраняют актуальность и в настоящее время, формируя базовые предпосылки экономического роста.

Основная часть. Вместе с тем, в последние десятилетия в научной литературе всё большее внимание уделяется и другим группам факторов, обеспечивающим устойчивое и долгосрочное развитие экономики. К ним относятся, во-первых, инфраструктурные условия (состояние и динамика финансового сектора, транспортной и коммуникационной системы), во-вторых, институциональная среда (эффективность государственного администрирования, качество нормативно-правового регулирования, особенности налогового климата, а также исторически сложившиеся традиции ведения хозяйственной деятельности). Существенное влияние на региональные экономические процессы оказывают и внешнеэкономические факторы: процессы глобализации, изменение конъюнктуры мирового рынка, а также различные кризисные явления в мировой экономике. Таким образом, современная парадигма анализа устойчивого роста исходит из комплексного учёта как классических, так и институционально-внешних детерминант.

Узбекистан обладает значительным экономическим потенциалом. Однако, развитие экономики в разных регионах страны имеет свои особенности, обусловленные историческими, географическими, ресурсными и другими факторами. В нашей работе под регионом мы подразумеваем административно-территориальные единицы Узбекистана состоящие из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Региональное развитие в Республике Узбекистан на протяжении последних десятилетий демонстрирует устойчивую тенденцию к неравномерности, обусловленную как объективными природно-географическими факторами, так и социально-экономическими и институциональными причинами. Пространственная организация производительных сил страны сформировалась под воздействием исторически

сложившихся центров экономической активности, транспортной инфраструктуры, различий в обеспеченности ресурсами и уровнях инвестиционной привлекательности.

Таблица 1

Объем валового внутреннего (регионального) продукта в текущих ценах, млрд. сум.²⁶

Регионы	2020,0	2021,0	2022,0	2023,0	2024,0	Темп роста
Республика Узбекистан	668038,0	820537,0	995573,0	1204485,0	1454574,0	2,2
Республика Каракалпакстан	25523,4	29738,2	35541,6	39166,2	45658,5	1,8
Андижанская область	42623,6	48894,3	62981,4	77337,9	90522,1	2,1
Бухарская область	35320,0	43069,7	51728,0	61242,6	71560,4	2,0
ДжизОакская область	20249,8	25632,4	30367,0	37383,2	43057,9	2,1
Кашкадарьинская область	40829,7	49397,5	57629,1	68648,6	80658,3	2,0
Навоийская область	51800,6	61118,4	71994,1	88215,4	117298,0	2,3
Наманганская область	32713,2	40269,1	48513,7	58173,7	68915,7	2,1
Самаркандская область	47576,0	59260,4	68988,6	83149,5	99866,1	2,1
Сурхандарьинская область	27571,6	33591,1	39201,8	46999,2	54354,1	2,0
Сырдарьинская область	14285,1	16865,1	20155,6	24001,7	28003,3	2,0
Ташкентская область	70691,6	91317,3	103245,0	121443,0	146385,0	2,1
Ферганская область	43413,1	55831,9	65516,9	78009,0	91333,0	2,1

²⁶ На основе официальных данных сайта <https://siat.stat.uz/reports-filed/223/meta-data> составлено и проанализировано автором

Хорезмская область	23531,8	29737,2	37474,3	43666,7	51261,0	2,2
город Ташкент	107474,0	139397,0	172469,0	215099,0	281147,0	2,6

В период 2020–2024 годов экономика Республики Узбекистан демонстрировала устойчивую тенденцию роста, что наглядно отражается в динамике валового регионального продукта (табл. 2.1), исчисленного в текущих ценах. Совокупный объём ВВП страны увеличился с 668 038 млрд сум в 2020 году до 1 454 574 млрд сум в 2024 году, что соответствует росту в 2,2 раза. Такой прирост свидетельствует о значительной экономической активизации, обусловленной институциональными преобразованиями, мерами по улучшению инвестиционного климата и постепенным расширением промышленного, аграрного и сервисного секторов.

На региональном уровне наблюдается неоднородность темпов экономического роста, что, в свою очередь, указывает на территориальную дифференциацию социально-экономического развития. Наиболее выраженный прирост зафиксирован в городе Ташкент, где объём валового регионального продукта увеличился с 107 474 млрд сум до 281 147 млрд сум, что составляет рост в 2,6 раза. Столица сохраняет статус крупнейшего экономического, делового и инновационного центра страны, аккумулируя значительные финансовые ресурсы, человеческий капитал и производственные мощности. Её доминирующее положение связано с концентрацией высокотехнологичных отраслей, развитой инфраструктурой, а также значительным вкладом сектора услуг и внешнеэкономической деятельности.

Заметный рост также наблюдается в Навоийской области, где объём ВВП увеличился с 51 801 млрд сум до 117 298 млрд сум, то есть в 2,3 раза. Учитывая наличие крупных промышленных предприятий в горнодобывающем и химическом секторах, а также функционирование свободной экономической зоны, регион демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность и промышленную концентрацию. В Хорезмской области объём ВВП увеличился с 23 532 млрд сум до 51 261 млрд сум, или в 2,2 раза, что указывает на активизацию сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей и сферы услуг.

Большинство других регионов республики показали прирост в пределах от 2,0 до 2,1 раза. Андижанская область увеличила ВВП с 42 624 млрд сум до 90 522 млрд сум, Джизакская область — с 20 250 млрд сум до 43 058 млрд сум, Самаркандская — с 47 576 млрд сум до 99 866 млрд сум, Ташкентская — с 70 692 млрд сум до 146 385 млрд сум, Ферганская — с 43 413 млрд сум до 91 333 млрд сум, а Наманганская — с 32 713 млрд сум до 68 916 млрд сум. Эти области демонстрируют положительную динамику за счёт развития агропромышленного комплекса, внедрения современных форм хозяйствования и повышения производительности труда.

В ряде регионов прирост оказался несколько ниже. Так, Республика Каракалпакстан увеличила ВВП с 25 523 млрд сум до 45 659 млрд сум (рост в 1,8 раза), Бухарская область — с 35 320 млрд сум до 71 560 млрд сум (в 2 раза),

Кашкадарьинская — с 40 830 млрд сум до 80 658 млрд сум (в 2 раза), Сурхандарьинская — с 27 572 млрд сум до 54 354 млрд сум (в 2 раза), а Сырдарьинская — с 14 285 млрд сум до 28 003 млрд сум (также в 2 раза). Относительно более низкие темпы могут быть обусловлены как ограниченностью экономической базы и инфраструктуры, так и меньшей инвестиционной активностью. Однако и в этих регионах наблюдается устойчивый рост, соответствующий общенациональным тенденциям.

Таким образом, за пятилетний период фиксируется не только количественное увеличение валового регионального продукта, но и качественное перераспределение экономической активности в разрезе территорий. Несмотря на сохраняющийся дисбаланс темпов роста, наметилась устойчивая траектория развития, способствующая углублению региональной специализации, расширению производственной базы и укреплению потенциала устойчивого экономического роста страны в среднесрочной перспективе.

Таблица 2

Темпы роста валового внутреннего (регионального) продукта в процентах к предыдущему году²⁷

Регионы	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Узбекистан	101,6	108	106	106,3	106,5
Республика Каракалпакстан	101,6	106,1	103,8	101,8	106,3
Андижанская область	102,2	105,4	108,9	104,9	106,6
Бухарская область	102	106,5	105,3	104,6	106,6
Джизакская область	103,4	109,1	104,6	106,3	105,3
Кашкадарьинская область	101,8	107,8	106,8	105,3	106,5
Навоийская область	106	107,6	106,3	106,6	107,7
Наманганская область	104,6	110,3	108,4	106,8	107,6
Самаркандская область	100,8	110,3	106,4	106,3	106,9
Сурхандарьинская область	102,7	109,3	104,2	105,1	105,9
Сырдарьинская область	100,9	109,4	105,7	105,6	104,5
Ташкентская область	102,2	111	106,1	106	106,7
Ферганская область	104,8	108,8	106,2	105,7	106,8
Хорезмская область	99,5	111,1	107,1	104,8	106,4
город Ташкент	101,5	117,1	108,6	108,9	110,4

В период 2020–2024 годов темпы роста валового внутреннего и регионального продукта в Республике Узбекистан демонстрировали устойчивую положительную динамику, свидетельствующую о поступательном развитии экономики в целом и отдельных территорий в частности. В среднем по республике ежегодный прирост ВВП находился в диапазоне 101,6–108%, при этом в 2024 году зафиксировано увеличение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные указывают на восстановление и стабильное

²⁷ На основе официальных данных сайта <https://siat.stat.uz/reports-filed/223/meta-data> составлено и проанализировано автором

расширение экономической активности, несмотря на глобальные вызовы последних лет.

Столичный регион, город Ташкент, в течение анализируемого периода продемонстрировал наиболее высокие темпы прироста. Так, в 2021 году рост составил рекордные 117,1%, а к 2024 году достиг 110,4%. Учитывая значительный удельный вес столицы в формировании национального ВВП, данный показатель отражает положительное влияние инвестиционной активности, развития сферы услуг, информационных технологий и высоких темпов урбанизации.

Высокие темпы роста также наблюдаются в Наманганской и Самаркандской областях. В 2021 году обе территории зафиксировали прирост более чем на 110%, что свидетельствует о расширении производственных мощностей, активизации малого и среднего бизнеса, а также внедрении новых экономических инициатив. К 2024 году темпы роста в этих регионах составили соответственно 107,6% и 106,9%, подтверждая устойчивость позитивной динамики.

Навоийская область стабильно демонстрировала одни из самых высоких темпов прироста ВРП среди регионов. За 2024 год рост составил 107,7%, что обусловлено активным развитием горнодобывающей промышленности, энергетического сектора и реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках свободной экономической зоны.

Сравнительно умеренные, но стабильные темпы роста отмечаются в Бухарской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ферганской и Ташкентской областях. Среднегодовые темпы роста в этих регионах колебались в пределах 105–107%, что указывает на устойчивое расширение экономического потенциала и положительную реакцию на проводимые реформы в сфере инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

В Республике Каракалпакстан, несмотря на относительно низкую стартовую базу, наблюдается умеренный рост. В 2024 году темп увеличения составил 106,3%, что указывает на улучшение показателей в аграрном секторе, переработке и социальной сфере. Вместе с тем динамика требует дальнейшего стимулирования инвестиционной и производственной активности для обеспечения более высокого роста.

Сырдарьинская область демонстрировала самые низкие темпы роста в 2024 году — 104,5%, несмотря на относительно сильные показатели в предыдущие годы. Это свидетельствует о необходимости пересмотра приоритетов регионального развития и усиления мер поддержки производственной сферы, особенно в сельском хозяйстве и логистике.

Заключение. Таким образом, несмотря на наличие межрегиональной разницы в динамике прироста ВРП, можно отметить общенациональную тенденцию к устойчивому экономическому росту. Высокие темпы в столице и промышленных регионах сочетаются с поступательным развитием в аграрных и менее индустриализированных территориях, что создаёт предпосылки для сбалансированного роста и снижения территориальной дифференциации в будущем.

UY XO‘JALIKLARI DAROMADLARINING TARKIBI VA MAKROIQTISODIY HOLATI INDEKSI

*Xakimova Nasiba Abduraimovna
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Moliya va turizm kafedrasida o‘qituvchisi*

Pul-kredit siyosati bo‘yicha qarorlar qabul qilishda uy xo‘jaliklarining iqtisodiy kutilmalarini baholash va uni monitoring qilib borish muhim hisoblanadi. Shu maqsadda, uy xo‘jaliklarining iqtisodiy holatiga hamda iqtisodiy qarorlar qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni qamrab olgan Uy xo‘jaliklarining makroiqtisodiy holat indeksi ishlab chiqildi. HMCI indeksining uy xo‘jaliklari joriy iqtisodiy holatini hamda kelgusi davrlarni prognoz qilish imkoniyatini baholash maqsadida indeksning uy xo‘jaliklarining iste’mol xarajatlari hamda chakana savdo bilan o‘zaro korrelyatsiyasi baholandi. Baholash natijalariga ko‘ra, HMCI indeksidan joriy iqtisodiy holat bilan birga aholining I chorak keyingi xarajatlarini hamda iqtisodiy faolligini baholashda foydalanish mumkinligi ma’lum bo‘ldi.

Uy xo‘jaliklarining kutilmalari ularning kelgusidagi xatti-harakatlarini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Aksar makroiqtisodiy modellar uy xo‘jaliklari iqtisodiy o‘zgarishlarni to‘g‘ri baholaydi, ya’ni ratsional kutilmalarga ega bo‘ladi degan g‘oya asosida qurilgan.

Shunga qaramay, uy xo‘jaliklari iqtisodiyotdagi fundamental omillarning haqiqiy holati to‘g‘risida noto‘g‘ri tushunchaga ega bo‘lishi hamda iqtisodiy holatni baholashda ortiqcha optimistik yoki pessimistik bo‘lishi mumkinligi (neutral expectations concept) bir qator tadqiqotchilar tomonidan ta’kidlanadi (Fuster, Laibson, and Mendel 2010).

Xususan, daromadlarning yuqori sur’atlarda oshishi hamda foiz stavkalarining pasayishi uy xo‘jaliklari kutilmalarining ortiqcha optimistik shakllanishiga, natijada kelgusida ularning qarz yuki darajasining oshishiga olib kelishi mumkin.

Natijada, iqtisodiyotda ko‘tarilish va tushish sikllari (boom-bust cycle) hamda aktivlar narxining sun’iy oshishi (asset price bubble) yuzaga keladi.

Mazkur tadqiqot ishida uy xo‘jaliklarining iqtisodiy holatiga hamda iqtisodiy qarorlar qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi. Bunda, ko‘rsatkichlarni alohida tahlil qilish holatni to‘liq aks ettira olmasligi sababli qaror qabul qilishni qiyinlashtiradi.